

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH

Diyora Tuxtarova Abduxamitovna

Toshkent viloyati Chirchiq shahar

24-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limga kompetentsiyaviy yondashuv imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, kompetentsiya, pedagogik mahorat.

Didaktik o'yinlar asosan ta'lim jarayonini o'quvchilarning yosh xususiyatlari va tayyorgarliklariga qarab samarali tashkil qilishga, ularga bilim va ma'lumot berishni yengillashtirishga, ta'limda ko'rgazmalilikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarni o'quv materiallari bilan ortiqcha band qilib qo'ymaslik imkoniyatini yaratadi. Dastur materiallarini o'zlashtirishda bir qator qulayliklar tug'diradi.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarning his-tuyg'ularini shakllantirishga, ayniqsa ularning sezgi a'zolari (sezish, ko'rish, tinglash va boshqalar) faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Bola miyasini “mashq” qilishga, tafakkurini teranlashtirishga o'rgatadi. Uning idroki, zehni, fahm-farosati, xotirasi, irodasi, bilim olish ishtiyoqi va ehtiyoji mustahkamlanadi. Ziyrakligi, ixtiyoriy diqqati, topqirligi, tashabbuskorligi oshib boradi. O'quvchining iste'dodi, ijodiy qobiliyati namoyon bo'la boshlaydi va olgan bilimlarini o'z faoliyatida, mehnat va o'yinda sinab ko'rish imkoniyati tug'iladi. O'quvchilarda kompetentsiyalarni samarali shakllantirish uchun o'yinlardan keng foydalanish lozim.

Didaktik o'yinlarni darsda qo'llash ta'lim-tarbiya jarayoniga noan'anaviy usulda yondoshuvni ifodalab, an'anaviy usullardan bir qator sifatlari bilan farqlanadi. Ya'ni, o'quv jarayonini bevosita qiziqarli o'yinlar asosida tashkillashtirish, o'quvchilarning birgalikdagi harakatini ta'minlash, masalaga guruh bo'lib yondoshish natijasida o'quvchilarni faol harakati va mantiqiy tafakkuri rivojlanishiga sharoit yaratiladi. Lekin bu harakatlar texnologik jihatdan ta'minlangan bo'lishi kerak. Buni amalga oshirish uchun shunday didaktik sharoit yaratish kerakki, o'yin mashg'ulotlarida qatnashuvchilar mavjud bilimlarini namoyon etishga odatlangan bo'lishlari kerak. Bu bilimlarni namoyon qilish uchun esa aynan o'yin texnologiyalari vositasida tashkillashtirilgan darslar alohida ahamiyatga ega. Biz quyida o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetentsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladigan o'yinlarni taqdim etdik. Taklif etilayotgan didaktik o'yinlar ham ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bunga misol sifatida quyidagi o'yin turlarini ko'rsatib o'tish mumkin: “Sayohat” o'yini, “Qisqa muddatli yozma ish” o'yini, “Erudit” o'yini, “Yumaloqlangan qor o'yini”, “Zakovatli zukko” o'yini, “Obrazga

kir” o’yini va hakozo. Boshlang’ich ta’lim jarayonida didaktik o’yinlarga axborotlarni tashuvchi manba sifatida qaraladi. Dars jarayonida didaktik o’yinlarni tashkil etish o’quvchilar o’rtasida muloqotga kirishish, diqqatni jamlash va, o’z navbatida, hozirjavoblik kabi xislatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshlang’ich ta’lim jarayonida didaktik o’yinlardan muntazam ravishda foydalanish ta’limda tabiiy vaziyatni yaratadi. Bu esa o’quvchilarni dars davomida erkin faoliyat ko’rsatishlariga sharoit tug’diradi. O’yindan samarali va olib borilayotgan darsning mazmuniga mos holda foydalanish o’quvchiga dars davomida berilayotgan ma’lumotlarni mustaqil o’zlashtirishi hamda ijodiy tafakkuri shakllanishini ta’minlaydi. O’yin o’quvchilarni yashirin imkoniyatlari va fanga bo’lgan qiziqishlarini ochib beradi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarining matematik nutqini o’stirishda didaktik o’yinlardan foydalanish samarali natija beradi. O’quvchilarning matematik nutq boyligini oshirish, raqamlar va sonlarni to’g’ri talaffuz qilishda ham didaktik o’yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O’., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - T.: Fan, 2005.
2. Farberman B.L. Peredovye pedagogicheskie texnologii. -T.: Fan, 2000.

